

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15875769>

ПАХТА KUNJARASIDAN MOY OLI SHDA ERITUVCHILARNING XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

Ollaberganova Aziza Matyokubovna,
Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, PhD

Hasanova Mohinur Adilbekovna
Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, magistrant

Аннотация. Kunjara tarkibidagi qoldiq moyni erituvchilar yordamida ekstraksiyalash usuli bilan olinadi. Ekstraksiya jarayonida ishlatiladigan erituvchilar ekstraksiya jarayoni texnologiyasiga qo'yilgan talablarga javob berishi shart. Bu talablar to'la miqdorda yog', sifatli kunjara olish, odamlar sog'lig'iga zararli bo'lmasligi uchun qo'yilgan talablardir. Tadqiqot ishida paxta kunjarasidan erituvchilar yordamida moy ajratib olishda erituvchilarni xususiyatlarini tahlil qilish va eng samarador bo'lgan erituvchini tanlab olishdir.

Калит so'zlar: Ekstraksiya benzini, geksan, dixloreтан, atseton, erkin moy, bog'langan moy, molekulyar diffuziya, kollektiv diffuziya, chegara zonasi.

РАСТВОРИТЕЛИ В ЭКСТРАКЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА ИССЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация. Остаточное масло в составе ядра извлекается с помощью растворителей. Растворители, используемые в процессе экстракции, должны соответствовать требованиям технологии процесса экстракции. Эти требования установлены для того, чтобы гарантировать, что масло в полном объеме, хлопковое масло высокого качества, и что оно не вредно для здоровья человека. Целью исследования является анализ свойств растворителей и выбор наиболее эффективного растворителя для извлечения масла из хлопкового масла с использованием растворителей.

Ключевые слова: Экстракционный бензин, гексан, дихлорэтан, ацетон, свободная нефть, связанная нефть, молекулярная диффузия, коллективная диффузия, пограничная зона.

STUDY OF THE PROPERTIES OF SOLVENTS IN THE EXTRACTION OF OIL FROM COTTON OIL

Abstract. *The residual oil in the cottonseed meal is extracted using solvents. The solvents used in the extraction process must meet the requirements for the extraction process technology. These requirements are to obtain a full amount of oil, high-quality cottonseed meal, and not be harmful to human health. The purpose of the research is to analyze the properties of solvents used in the extraction of oil from cottonseed meal using solvents and select the most effective solvent.*

Keywords: *Extraction gasoline, hexane, dichloroethane, acetone, free oil, bound oil, molecular diffusion, collective diffusion, boundary zone.*

KIRISH

Yog‘-ekstraksiya zavodlarida qo‘llaniladigan erituvchilar quyidagi sifatlarga ega bo‘lishi kerak.

1. Moyni yaxshi va tez eritib (moy bilan turli nisbatda aralasha olishi), ekstraksiyalanayotgan materialdagi boshqa yod moddalarni eritmaslik.

2. Bir hil kimyoviy modda bo‘lishi, doimiy va past haroratda qaynovchi, issiqlik sig‘imi past bo‘lishi.

3. Kimyoviy tarkibi ekstraksiya jarayonida, hamda saqlashda o‘zgarmasligi.

4. Suv bilan aralashmasligi.

5. Moy va kunjarada yomon hid, hamda maza qoldirmasdan, past haroratda oson bug‘lanuvchanligi.

6. Erituvchining o‘zi, hamda suv va suv bug‘i bilan aralashmasi uskunalarga ta’sir etmasligi.

7. Ishlab chiqarishda band bo‘lganlar sog‘lig‘iga ta’sir etmasligi.

8. Portlash va yong‘inga xavfsizligi.

9. Sanoat masshtabida keng qo‘llanilishi, ya’ni arzon va serob bo‘lishi.

Hozirgi davrda ushbu talablarga javob beruvchi bironta ham erituvchi topilmaydi. Shunga qaramasdan sanoat miqyosida neftning yengil fraktsiyalaridan bo‘lgan, oson uchuvchi benzin fraktsiyasi ekstraksiya sanoatida keng qo‘llaniladi. Ekstraksiya benzini asosan 2 ta talabga to‘liq javob bermaydilar. Benzin yong‘in va portlash nuqtai nazaridan o‘ta havfli. Oz bo‘lsada ekstraksiya benzinning bug‘lari inson asab to‘qimalariga ta’sir etuvchi zahar hisoblanadi. Agarda qo‘yilayotgan talablarning barchasiga javob beruvchi erituvchi topilganda, u ideal erituvchi hisoblanardi. O‘simlik moylarning organik erituvchilarda erishi ularning ba’zi bir hususiyatlari yaqinligi bilan izohlanadi. O‘simlik moylarining va erituvchilarning bu

o'xshashlik xususiyatlari ularning elektr o'tkazuvchangligi, polyar yoki nopolyarligi bilan asoslanadi. Bu xususiyatni dielektrik doimiylik koeffitsiyenti bilan belgilab, solishtirish qulay, ya'ni barcha o'simlik moylarining oddiy sharoitdagi, dielektrik koeffitsiyenti 3,0-3,2 atrofida bo'ladi. Faqatgina kanakunjut urug'idan olinadigan moyning tarkibida ritsinol kislotasi bo'lganligi uchun, bu moyning dielektrik doimiyligi 4,6-4,7ga teng, organik erituvchilarga kelsak ko'pchilik alifatik uglevodorodlar o'zlarining dielektrik doimiyligi bilan o'simlik moylariga yondosh boradi va bu qiymat 3-16 gacha o'zgarishi mumkin. Boshqacharoq qilib aytganda, erituvchi va o'simlik moylarining elektr o'tkazuvchangligi nihoyatda past bo'lib, ular orasidagi o'zaro molyekulyar tortishish kuchlari Vandyer-Vals nazariyasi asosida nihoyatda bir-biriga yaqinligidan deb hisoblanadi. Shuning uchun uzun uglevodorodlar radikaliga ega bo'lgan triglitseridlar huddi o'ziga o'xshash, ya'ni alifatik to'yingan uglevodorodlar gomolog qatorida yahshi eriydi. Deyarli barcha uglevodorodlar to'yingan holatda nopolyar erituvchi turkumiga kiradi. Spirtlar, ketonlar va boshqa dielektrik doimiyligi yuqori bo'lgan erituvchilar o'simlik moylarini yomon eritadi. Ularning erituvchanligini oshirish uchun jarayonni yuqori haroratda olib borish kerak.

Masalan, ketonlar, turkumiga kiruvchi atseton (dielektrik doimiyligi 21 ga teng) faqat, quruq holatda o'simlik moylarini eritadi, lekin ozgina namlanishi bilan erituvchanlik qobiliyati susayib ketadi, chunki suvning dielektrik doimiyligi yuqori bo'lib, 81ga teng. Xlorli uglyevodorodlarni oladigan bo'lsak, ular ham nopolyar eritmalarga xos bo'lib, moylarni yomon eritishi lozim edi, lekin erituvchida galogen elementi borligi sababli dielektrik doimiyligi katta bo'lishidan qat'iy nazar o'simlik moylarini yahshi eritadi. Triglitserid va erituvchi molyekulalari o'rtasidagi o'zaro molyekulyar tortishish kuchlari nisbatan tenglashishi kerak va shu holdagina turli qovushqoqlikka ega bo'lgan suyuqlik bir-birida cheksiz ravishda aralashishi yoki erishi mumkin.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Sanoatda ishlatilayotgan ekstragentlar kichik dielektrik doimiylikka past qovushqoqlikka va past qaynash haroratiga ega. Hozirgi paytda ekstragent sifatida bir necha turdagi benzinlar ishlatiladi. Benzinning kamchiligi: havo bilan aralashib, portlovchi aralashma xosil qilishi va tez alanganishidir. Benzinning havodagi miqdoriy soni 47 dan 300mg/l gacha bo'lsa, portlashga xavfli hisoblanadi. Benzin bug'lari havoga nisbatan 2,7 marta og'ir, shuning uchun uning bug'lari chuqurliklarga, burchaklarga va shunga o'xshash joylarga to'planib qoladi.

Benzin asab tizimiga qattiq ta'sir etadi. Yengil fraktsiyasiga qaraganda og'ir fraktsiyasi kuchliroq ta'sir etadi. Benzinda benzol va toluol borligi uni zaharlilik darajasini oshiradi. Benzin bug'larining havodagi miqdori 0,3 mg/l bo'lsa, inson salomatligi uchun zarar hisoblanadi.

Quyidagi jadvalda (1- jadval) sanoatda qo‘llaniladigan benzinlarning tavsifi keltirilgan.

1-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	GOST 462-51	MPTY 12H №124-64	T Sh38 101303- 72	
				A markasi	B markasi
1	20 ⁰ C dagi zichligi kg/m ³	725	715	685	715
2	Bug‘lanishning boshlang‘ich harorati 0 c	70	70	63	70
3	Xaydash harorati, 98% dan kam emas	95	95	75	85
4	Aromatik uglevodorodlar miqdori % dan ortiq emas	4,0	3,0	0,5	3,0
5	Oltinugurt miqdori % dan ortiq emas	0,025	0,01	0,01	0,01
6	Portlash chegarasi (xona harorati 0,2 MPa bosimda)	1,1	-	1,33	1,1
	Pastki: % xajmi	40,0	-	47,0	40,7
	bo‘yicha mg/l	5,3	-	8,5	6,3
	Yuqoriligi: % hajmi	197,0	-	300,6	233,1
	bo‘yicha Mg/l				

Hozirda Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilayotgan ekstraksiya benzinining texnik ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda berilgan

2-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomlanishi	TSh 38 101703-90 bo‘yicha meyori	Ishlab chiqarilayotgan benzin ko‘rsatkichi
1	zichligi (20 ⁰ C da) gr/sm ³ , ortiq emas	0,715	0,6974
2	Frakstiya tarkibi:		
	-boshlang‘ich haydaliş xarorati 0C,	70	70
	Past emas	98	98
	-950C xaroratgacha haydalgan		
Miqdori past emas	1,0	1,0	
-kolbadagi to‘liq miqdori			
Ortiq emas			
3	Aromatik uglevodorodlar miqdori % ortiq emas	4,0	3,14
4	Oltinugurt miqdori % dan ortiq emas	0,025	0,011
5	Suvda eruvchi kislata va ishqor miqdori	Yo‘l qo‘yilmaydi	Yo‘l qo‘yilmaydi
6	Mehanik aralashmalar suv miqdori	Yo‘l qo‘yilmaydi	Yo‘l qo‘yilmaydi

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Benzin arzon va yaxshi eritish qobiliyatiga ega bo'lganligi sababli ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Benzindan tashqari quyidagi erituvchilar ham mavjud. Dioxloretan CH_2Cl_2 – rangsiz, xloroform hidini eslatuvchi, juda zaharli, havodagi bug' miqdori 0,05 g/l dan oshmasligi kerak. Dioxloretan 50-yillarda ko'p qo'llanilgan. Dioxloretanning yuqori kontsentratsiyasi narkotik hisoblanadi va nafas olish organlarini shikastlaydi. Inson organizmiga kuchli zaharli ta'sir etganligi sababli hozirda qo'llanilmaydi. Uglorod hlorid CCl_4 - rangsiz, neytral, yengil uchuvchan, qiyin alagalanuvchi suyuqlik. Faqatgina moyni emas, hamrox moddalarni ham yaxshi eritadi. Suvda deyarli erimaydi. Benzin, benzol, atseton bilan turli nisbatda aralasha oladi, qiyin alagalanadi. Bug'larining havo bilan har qanday aralashmasi portlamaydi. Erituvchi yuqori xaroratga, bosimga chidamsiz. Suv ishtirokida uglorod II-oksidi va vodorod xloridga parchalanadi. Uglorodxloridning bug'lari narkotik ta'sir etadi, hamda o'pka, tamoq va burun shilliq qavatini zararlaydi. Benzol. Erituvchiligi benzindan yuqori. Benzol kuchli zahar, asab sistemasiga va qonga ta'sir etadi. Sanoatda ishlatilmaydi. Moyli hom ashyolardan ekstraksiya usulida moy olishda ikki hil usul qo'llaniladi: to'g'ridan to'g'ri ekstraksiyalab moy olish va avval forpresslab, so'ngra kunjara tarkibidagi moyni ekstraksiyalab moy olish. Soya moyli urug'idan moy olishda to'g'ridan to'g'ri ekstraksiyalash usuli qo'llaniladi. Paxta chigiti, kungaboqar, zig'ir, yeryong'oq moyli urug'larini avval forpresslab, so'ngra kunjarasi tarkibida qolgan moyni ekstraksiyalab olinadi. Yanchilmada yoki hom ashyoda moy material zarrachalarining ichki yoki tashqi yuzalarida joylashgan bo'ladi. Birinchi bo'lib (1937 y.) Goldovskiy materialda moyni 2 hil holatda bo'lish tushunchasini kiritdi: zarrachalarni ustki va ichki yuzalaridagi moy "erkin moy", zarrachalarni ichida, katakchalari, chuqurchalarida joylashgan moy "bog'langan moy" deyiladi. Bog'langan moylarni ajratib olish uchun esa erituvchini zarracha ichiga, chuqurchalarga kirib borishi, mahsulot bilan yaxshi bog'lanishi zarur bo'ladi. Ekstraksiya jarayonini oxirgi mahsuloti ekstraksiya moyi va kunjaradir.

XULOSA

Paxta kunjarasidan moyni ajratib olishda turli xil erituvchilar ta'siri o'rganildi. Bizga ma'lumki o'simlik moylari organik modda hisoblanib organik erituvchilarda eriydi. Tadqiqot jarayonida turli xil organik erituvchilarning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganildi va ularning orasida eng samarali ekologik toza, qayta tiklash qobiliyati yuqori bo'lgan erituvchi xususiyatlari o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 январдаги ПҚ-4118-сон «Ёғ-мой тармоғини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ва сохани бошқаришда бозор механизмларини жорий этиш тўғрисида»ги қарори. Халқ сўзи газетаси. 2019 йил 17 январ №10(6971)
2. Frank D. Gunstone. The Chemistry of Oils and Fats. – UK: Blackwell Publishing Ltd, 2004. -288 p.
3. О’Брайен Р. Жиры и масла.-Санкт-Петербург: Профессия, 2007. -700с.
4. Рабинович Л.М. Перспективные методы каталитической модификации жиров. // Развитие масложирового комплекса России в условиях рыночной экономики: Материалы Всероссийской конф. – М., 28-31 марта, 2000. -С.51-52.
5. Баранова, З.А & Красина, И.Б & Никонович, С.Н & Баранова, Е.И. (2021). Research of fat mixtures – analogues mid-fraction of palm oil. Известия вузов. Пищевая технология. 10.26297/0579-3009.2021.2-3.16. 6. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ and Comm N, Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation 106:2747-2757 (2002).
6. Cynthia M. Friend and Bingjun Xu. Heterogeneous Catalysis: A Central Science for a Sustainable Future. Accounts of Chemical Research, 2017, 50 (3), 517-521
7. Vogt, C., Weckhuysen, B.M. The concept of active site in heterogeneous catalysis. Nat Rev Chem 6, 89–111 (2022)9. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R and Davidson MH, Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. Expert Rev Cardiovasc Ther 6:391-409(2008).
8. Trebaticka, J., Hradečná, Z., Surovcová, A., Katrenčíková, B., Gushina, I., Waczulíková, I., and Ďuračková, Z. 2020. Omega-3 fattyacids modulate symptoms of depressive disorder, serum levels of omega-3 fatty acids and omega 6/omega-3 ratio in children. A randomized, double-blind and controlled trial.Psychiatry Research 287: 112911
9. R.B., Silva, P.G., Oriá, R.B., Melo, J.U.,Martins, C.D.S., Cunha, A.M. and Vasconcelos, P.R. 2017. Anti-inflammatory effect of a fatty acid mixture with high omega-9:omega-6 ratio and low omega-6:omega-3ratio on rats submitted to dental extraction.Archives of Oral Biology 74: 63-68.
10. Eltweri, A.M., Thomas, A.L., Metcalfe, M., Calder,P.C., Dennison, A.R. and Bowrey, D.J. 2017.Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. Clinical Nutrition 36(1): 65-78.